

**СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ «В ОБІЙМАХ СОНЦЯ»
(ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО СТАНУ ТА АДАПТАЦІЇ ГРОМАДЯН
УКРАЇНИ (БІЖЕНЦІВ))**

**SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROJECT «IN THE ARMS OF THE SUN»
(OPTIMIZATION OF THE RESOURCE STATUS AND ADAPTATION
OF UKRAINIAN CITIZENS (REFUGEES))**

© Шуть М.М., shutnik2002@ukr.net, м. Харків-Гамбург

***Annotation.** The problem of optimizing the mental health, resource and innovation potential of people (wartime refugees) is a request of society today. Our credo (based on the postulates of humanistic psychology, the positions of optimism psychology, and the theory of psychological well-being) is: cultivate in people the desire to live and successfully realize themselves in society.*

Our response to this challenge is the creation of an innovative social and psychological project «in the arms of the sun» for Ukrainian citizens (refugees) in Hamburg (Germany).

***Keywords:** Keywords: resource, resource state, adaptation potential, optimization, project*

Актуальність. Понад 14 мільйонів українців обрали вибір покинути свої домівки, аби врятувати своє життя, себе, дітей й уникнути жорстокості та можливого посттравматичного синдрому. Слово біженець або переселенець нині стосується кожного третього українця. За офіційними даними МВС Німеччини на сьогодні 1.1 млн біженців з України опинилися в Німеччині (дві третини з них – жінки та діти).

У той же час, ці люди можуть і повинні мріяти, будувати плани, визначати ближню і далеку перспективу. Це означає: мати нову точку відліку «тут і зараз», дивитися в майбуття і не озиратися назад, фокусуючи свідомість на тому, що вдалося зберегти і що можна зробити сьогодні для майбутнього.

Ось чому проблема відновлення та оптимізації психічного здоров'я, ресурсних та інноваційних потенцій людей бачиться запитом суспільства і нашим пріоритетом (на основі постулатів гуманістичної психології, позицій психології оптимізму, психологічного благополуччя та інших. Аби культивувати в людях бажання жити і самореалізуватися в соціумі.

Відповіддю на озвучені виклики є створення нашого інноваційного соціально-психологічного проекту «В обіймах Сонця». Проект сприяє оптимізації ресурсного стану, психічного здоров'я та адаптації клієнтів.

Учасники проекту: діти, батьки та члени сімей біженців з України, громадяни Німеччини та інших країн, які мають певні психологічні та адаптаційні труднощі. Це зближить наші культури, згладить ментальні відмінності, посприяє взаємоприйняттю, толерантності та терпимості.

Завдяки цьому, процеси набуття психічного здоров'я та адаптації клієнтів стануть більш конструктивними, ефективними, привабливими, ціннісними.

1. Цілепокладання. Мета Проєкту: оптимізація ресурсного стану та психічного здоров'я громадян України (біженців) та Німеччини для їх подальшої успішної самореалізації в соціумі та набуття стану психологічного благополуччя і життєвого оптимізму.

Завдання Проєкту:

1. Оптимізація соціально-психологічної захищеності учасників проєкту та стану їх благополуччя;
2. Психолого-педагогічна підтримка та супровід учасників проєкту.
3. Підвищення стану психічного здоров'я учасників проєкту;
4. Виявлення» групи ризику ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) серед учасників проєкту для надання корекційної (індивідуально-групової) допомоги.
5. Оптимізація внутрішніх ресурсів учасників проєкту, розвиток їх інтересів, схильностей, здібностей;
6. Удосконалення моральних якостей та духовної культури учасників проєкту, засобами розвитку їх творчих здібностей, ціннісних і смислотитєвих орієнтацій;

Умови реалізації. Проєкт розроблений для реалізації в програмних заходах Kinderkrankerhaus (d. Valter Joachim) і доцільних майданчиках міста (Гамбург).

Плановий Термін реалізації Проєкту: 15.07.2022 – 01.08.2023

2. Зміст Проєкту.

Запозичення символу «сонця» в назві проєкту єднає тотемі наших народів, уособлює психологічну трансформацію особистості (шлях героя), і має енерготерапевтичний ефект, як метафора сонячного життєдайного тепла і світла, здатного відродити життя при будь-яких умовах.

Проєкт реалізується у трьох напрямках:

- соціально-педагогічному (А);
- психолого-корекційному (Б);
- психолого-терапевтичному (В).

Заходи напрямку «А» орієнтовані на поліпшення емоційного фону клієнтів, на оптимізацію їх соціально-значущих ціннісних орієнтацій, популяризацію здорового способу життя, відновлення ресурсного стану та адаптивних потенцій.

Паралельно заходам даного напрямку, станеться своєчасна діагностика можливих порушень психіки (тривожність, поствоєнні травми; депресії). Що дозволить уникнути хронізації процесу, розпочавши вчасно терапевтичне втручання (незабаром після отриманої травми, коли психічний розлад проявляється ще слабо).

В цілому, заходи напрямку «А» забезпечують позитивне ставлення до життя, до себе, до оточення, завдяки чому підвищуються рівні життєвого оптимізму і життєстійкості, благополуччя і щастя.

Заходи напрямку «Б» сконцентровані на питаннях холістичного (цілісного) ставлення людей до здоров'я взагалі, і психічного – зокрема; на реабілітаційно-корекційних впливах. Фахівці в області формування здорового способу життя справедливо відзначають, що фізична активність, правильне харчування, духовність, участь в оптимістичних заходах і розвинене почуття гумору вносять великий внесок у одужання.

Зміст заходів даного напрямку складають методики і техніки активізації фізичної та нейрофізіологічної складових особистості, формування і розвитку навичок саморегуляції, показників соціально-педагогічної адаптації, особистісного розвитку. Заходи напрямку «Б» супроводжує діагностика синдрому соціально-психологічної дезадаптації (психоемоційних станів, особливостей поведінки, стратегій адаптації). І, в разі необхідності, клієнтам буде запропоновано психологічне консультування (індивідуальне, групове, тренінги).

В цілому ж, заходи напрямку «Б» стабілізують психічне здоров'я людини і оптимізують індивідуальні якості, зміцнюють ціннісні та життєвосмислові опори.

Заходи напрямку «В» орієнтовані на подолання симптоматики посттравматичного стресового розладу, порушення адаптації, на відновлення механізмів адаптивного психологічного захисту. Провідними методиками тут є: гештальт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія, теорія «поток» та інші.

В цілому ж, заходи даного напрямку допомагають позбутися неадекватного, спотвореного сприйняття реальності і супутніх порушень і повернутися до повноцінного життя.

Заходи кожного з трьох напрямків проекту мають три лінійки: 1) для дітей; 2) для дорослих (батьків і членів сімей); 3) масові спільні (для гармонізації сімейних взаємин, набуття життєстійкості й життєстверджуючих сил).

Девіз Проекту: «Бачу, Чую, Сприймаю, Впливаю» з жестовим супроводом (виконує функцію лід-ритуалу).

Проект підкріплений бібліотеками життєстверджуючої музики, творами художньої (казки, притчі) та образотворчої літератури (картини, картини природи у Всесвіті, архітектура).

3. Алгоритм реалізації. Проект реалізується у три етапи.

1. Організаційний-збір інформації про потенційних учасників проекту, Забезпечення умов для існування проекту (база, матеріали, реклама, клієнти, координація дій). Липень 2022-Серпень 2022.

2. Верифікації-здійснення запланованих заходів, впровадження системи контролю за їх реалізацією. Липень 2022-Серпень 2023

3. Підсумковий-Підведення підсумків і аналіз роботи. Серпень 2023.

4. Логістична схема Програми

Напрямок діяльності	Програмні заходи	Клієнти	Кількість
А. Соціально-педагогічний	«Ігри Радості і Щастя» (Ирис – рос.)	групи ошасливлення і благополуччя: 1. діти; 2. дорослі; 3.спільні	9 занять
В. Психолого-корекційний	«Чудово!». Тренінги холистичного здоров'я та оптимізації ресурсного	групи оздоровлення: 1. діти; 2. дорослі; 3.спільні	9 занять
С. Психолого-терапевтичний	«Живи!». Заходи на подолання хворобливих психічних явищ (фобій, неврозів) і порушень адаптації	групи корекції та реабілітації: 1. діти; 2. дорослі; 3.спільні	9 занять (+ індивідуальні за потреби).

Паралельно заходам всіх трьох напрямів постійно здійснюється діагностика синдрому соціально-психологічної дезадаптації (психоемоційних станів, порушень адаптації, поведінки). Після чого, можлива корекція (переведення клієнта до іншої групи) та надання необхідної психологічної допомоги (консультування, профілактика, корекція, лікування).

У числі форм програмних заходів застосовуються: диспути, соціально-рольові ігри, тренінги, ігрові програми, соціально-психологічні експерименти, психологічні етюди, різновиди ігор, медитацій, афірмацій тощо.

При необхідності заходи групових форм доповнюються доцільними індивідуальними формами (діалоги, консультації, діагностичні або корекційні методики)).

Тривалість кожного заходу програми: 1 – 1,5 години (виходячи з вікових і соціокультурних особливостей та принципу доцільності).

При проведенні заходу для дітей, батькам пропонуються заходи паралельно в сусідній кімнаті. І навпаки.

У спільних заходах (діти і дорослі) учасники розташовуються сім'ями або групами.

5. Приклади базових програмних заходів.

А. «Ігри радості і щастя» (для дітей і підлітків). Цикл занять «Школи сонця» і «Промінчики радості».

Оптимізація ресурсного стану учасників, впевненості в своїх силах, здібностей бути відкритим, активним.

«Сонячне дихання» (квадратне); «7 Кольорів Добра» (промінців Райдуги); «Вінок Добра»; «Школа Кола».

Створення Альбомів Радості і Щастя (АРС); Альбомів Особистісного оптимізму (АОО);.

Б «Чудово!» (для дорослих). Експрес-курс «Еко-дихання». «Оптимальна Психічна саморегуляція». Навчання навичок управління стресом за поствоєнної тривожності, на роботі, навчанні, з важкими взаєминами в колективі, з хвилюванням і страхом перед важливими подіями, з апатією, складністю зробити перший крок, прокрастинацією. Тренінги оптимізації ресурсного стану (Зарядись! Метелик тощо). Повернення опори (неваляшка). Нейропсихологічні ігри. Тренінги холістичного здоров'я

В «Живи!». Комплекс заходів з подолання хворобливих психічних явищ (фобій, неврозів) і порушень адаптації. «Антидот» «Психологія оптимізму і життєстійкості». «Моя життєва стратегія». «Проектування настільних ігор».

* Можливе синтезування фрагментів програм, згідно з принципом доцільності, корисності, близькості.